

ДНІПРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ

Регіональної науково-практичної конференції
«Вода для миру»

присвяченої Всесвітньому
дню водних ресурсів

Дніпро

22 березня 2024р.

УДК 631

Матеріали регіональної науково-практичної конференції (22 березня 2024 р.) [Текст]:
[До Всесвітнього дня води]. – Дніпро: ДДАЕУ, 2024. – 112 с.

Матеріали збірника наукових праць друкуються за результатами проведення
регіональної науково-практичної конференції

22 березня 2024 р.

Матеріали друкуються в редакції авторів.

Видається за рішенням організаційного комітету конференції та Вченої ради
факультету водогосподарської інженерії та екології (протокол № 5 від 28.03.2024 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Онопрієнко Д.М. – к. с.-г. н., професор (головний редактор);

Ткачук А. В. – к. с.-г. н., доцент;

Яковенко В.М. - к.б.н., доцент;

Ткачук Т.І.

Відповідальний за випуск: Шинкаренко І.Ю.

Адреса редколегії:

ДДАЕУ, вул. Сергія Єфремова, 25,

м. Дніпро, 49600,

e-mail: waterdayddaeu@gmail.com

ЗМІСТ

Ананьєва Т.В., Онищенко О.С. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У М. ПАВЛОГРАД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	7
Архипова В.В., Пікінер Л.Ю. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ	9
Барановський Б.О., Дем'янов В.В., Кармизова Л.О. ПРОБЛЕМИ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА	10
Бардаченко А.Є. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗРОШУВАНИХ СИСТЕМ.....	12
Бубнова О.А., Левченко К.С., Калюжна Б.А. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНАХ	14
Бубнова О.А., Рюміна Д.М., Сирота А.Р. ГІДРОДИНАМІЧНИЙ РЕЖИМ ПІДЗЕМНИХ ВОД В РАЙОНАХ ІНТЕНСИВНОГО ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН.....	16
Булейко А.А. ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ МІСТА ДНІПРО НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА ЛОМІВСЬКЕ ТА ОЗЕРА КУРЯЧЕ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	18
Волкова В.Є., Хмельниченко Н.В. ОСОБЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПІРНИХ СТІН	20
Волошин М.М. ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ ЗРОШЕННІ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ	22
Гітуляр Л.А. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІМ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ	24
Дігтяр С.В., Плахотна М.О. НАУКОВІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ БІОЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА БІОМАСІ ЦІАНОБАКТЕРІЙ.....	26
Доценко В.І., Ткачук Т.І. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДБОРІ НАСОСНО-СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ.....	28
Доценко Л.В., Ворошилова Н.В., Вишневський І.О. СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З Р. ДНІПРО В МЕЖАХ МІСТА ДНІПРО	30
Дубов Т.М., Дубова О.О., Рудаков О.Л. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЦЕМЕНТНИХ БЕТОНІВ ДЛЯ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА	32
Железняк С.С., Онищенко А.С. ВЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ.....	34
Железняков Є.О. ТЕХНІЧНИЙ СТАН СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРЕДВОЄННИЙ ПЕРІОД	36
Зубенко В.О. РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ МІСТ ТА СІЛ КІРОВОГРАДЩИНИ.....	40

Новіцький Р.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДОЙМИЩ КОМПЛЕКСНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ШОЛОХІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА)	78
Олійник О.І., Шевченко І.О. ПРИНЦИП ДІЇ ТА АПАРАТУРНА АРХІТЕКТУРА КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ.....	80
Онанко Ю.А., Яцюк М.В., Мацелюк Є.М., Онанко А.П. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ БЕРЕГІВ ВОДОСХОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИСТКИ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ВІД БІОКОЛОЇДІВ	82
Онопрієнко Д.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ	84
Приходько Н.В. НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООРІЄНТОВАНИХ ТА ЕКОЛОГОЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ПРИ ЗРОШЕННІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ	86
Рудаков Л.М., Запорожченко В.Ю., Незгурова С.Ю. ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ	87
Савельєв Д.В. ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ДЛЯ ЗНЕПИЛЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИБУХОВИХ РОБІТ	89
Сміюха Д.С., Вінник О.М. РОЛЬ ВОДООЧИЩЕННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ	91
Стрепетова Х.В., Голобородько К.К. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН НА ПРОЦЕСИ ВОЛОГООБІГУ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....	93
Ткачук А.В., Ткачук Т.І., Доценко О.В. ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ.....	95
Турченко В.О., Кропивко С.М. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДРЕНОВАНОСТІ ТА РІВНОМІРНОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ НА РИСОВИХ КАРТАХ-ЧЕКАХ	97
Хмельниченко Н.В., Деркач М.В. ПРО ДЖЕРЕЛА ДЗЗ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ БАЛАНСУ ВОДИ НА СУШІ ..	99
Шаповал В.Г., Шумінський В.Д., Скобенко О.В., Кулівар В.В. РОЗРАХУНОК ОСІДАНЬ ОСНОВ ГРЕБЕЛЬ ІЗ ҐРУНТОВИХ МАТЕРІАЛІВ	101
Шапоринська Н.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК ВОДОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ	104
Шинкаренко І.Ю., Стрепетова Х.В. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ТРУБОПРОВОДІВ.....	106
Яковенко В.М., Довганенко Д.О. ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА І НОМЕНКЛАТУРА ҐРУНТІВ (WRB 2022) ТЕРИТОРІЙ ЗАТОПЛЕНИХ ВНАСЛІДОК РУЙНУВАННЯ КАХОВСЬКОЇ ГЕС	108
Marchenko T.Y., Vinnyk O.M., Marchenko V.D. WATER CONSUMPTION AND EFFICIENCY OF IRRIGATION OF MAIZE HYBRIDS OF DIFFERENT FAO GROUPS IN THE SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE	110

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ БЕРЕГІВ ВОДОСХОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИСТКИ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ВІД БІОКОЛОЇДІВ

Онанко Ю.А., доктор філософії

Яцюк М.В., канд. геогр. наук., ст. дослідник

Мацелюк Є.М., канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ

Онанко А.П., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

e-mail: yaonanko1@gmail.com

Останніми десятиріччями робота водозабірних споруд, як і робота очисних споруд водопроводів із забором води з каскаду Дніпровських водосховищ значно ускладнюється піковими, фактично катастрофічними спалахами розмноження фітопланктону, головним чином ціанобактерій. З метою оцінки можливості використання інфільтраційних вод каскаду Дніпровських водосховищ для задоволення питних та господарсько-побутових потреб було проаналізовано ключові механізми процесу очистки інфільтраційних вод від біоколоїдів водосховищ. Проведено дослідження пружних властивостей фільтрувального середовища імпульсним ультразвуковим імерсійним методом з метою оцінки впливу параметрів пустотно-порового простору берегів водосховищ на ефективність очистки води від досліджуваного типу забруднень. Це дало можливість оцінити ефективність очистки інфільтраційних вод водосховищ від колоїдів біологічного походження, зокрема ціанобактерій, внаслідок проходження через шар порід, що утворюють береги водосховища.

Імпульсний ультразвуковий імерсійний метод дослідження фільтрувального середовища ґрунтується на вимірюванні швидкостей розповсюдження повздовжніх, поперечних і поверхневих пружних хвиль при кутах повного внутрішнього відбиття (критичних кутах). Зразок досліджуваного фільтрувального середовища поміщається в ємність з рідиною, яка є проміжним шаром між п'єзоперетворювачами і зразком. Цей проміжний шар дозволяє підтримувати однорідний енергетичний зв'язок між випромінювачем, зразком і приймачем ультразвукових коливань, усуває можливість пошкодження п'єзоперетворювачів. Цей метод дає можливість за один прийом визначати дві швидкості розповсюдження пружних хвиль, що цікавлять нас - повздовжню і поперечну.

При зміні кута падіння ультразвукової хвилі на зразок, за рахунок повороту останнього, змінюватиметься величина відбиття хвилі від зразка і при деякому значенні кута повороту Θ_1 повздовжня хвиля зазнає повного внутрішнього відбиття. При критичному куті Θ_1 у зразку фільтрувального

середовища розповсюджуватиметься тільки поперечна хвиля. Збільшуючи далі кут падіння ультразвукового пучка на зразок можна досягти повного внутрішнього відбиття і поперечної хвилі (другий критичний кут Θ_2).

Є два основні різновиди імпульсного імерсійного методу випробувань фільтрувального середовища:

1) прямий спосіб, що дозволяє визначати швидкості розповсюдження повздовжньої і поперечної хвиль при різних кутах повороту зразка відносно ультразвукового пучка по методиці, аналогічній імпульсному методу на прозвучування;

2) непрямий спосіб, що дозволяє визначати швидкості розповсюдження пружних хвиль у зразку по вимірюванню критичних кутів, при яких на індикаторі приладу відмічається максимальна інтенсивність відбитого ультразвукового пучка.

При другому імерсійному способі конструктивне оформлення експериментів може бути різним: із застосуванням двох перетворювачів, один з яких є випромінювачем, а інший - приймачем, та із застосуванням одного п'єзоперетворювача, що працює за принципом радіолокації. Надійнішим є спосіб з використанням двох п'єзоперетворювачів.

При даному імерсійному способі дослідження фільтрувального середовища експериментально визначаються критичні кути для повздовжньої і поперечної хвиль, яким відповідають максимальні інтенсивності відбитого ультразвукового пучка, що спостерігаються на екрані приладу. Знаючи швидкість розповсюдження ультразвуку в імерсійній рідині, швидкості розповсюдження повздовжньої і поперечної пружних хвиль у зразку можна визначити за формулами:

$$V_p = \frac{V_{pid}}{\sin \Theta_1}; \quad (1)$$

$$V_s = \frac{V_{pid}}{\sin \Theta_2}; \quad (2)$$

де V_{pid} – швидкість розповсюдження ультразвуку в рідині; Θ_1 і Θ_2 – критичні кути для повздовжньої і поперечної хвиль на межі (рідина - зразок фільтрувального середовища).

При використанні імерсійного методу дослідження велику увагу слід приділяти ретельній обробці торцевої площини випробовуваного зразка, оскільки від цього багато в чому залежить правильне визначення кута, що відповідає максимальній інтенсивності відбиття. При поганій обробці за рахунок нерівностей поверхні створюється розсіювання падаючої на межу хвилі. Навіть при порівняно малих розмірах нерівностей розсіювання може бути дуже значним. Нерівності поверхні, крім дзеркального відбиття, створюють під іншими кутами ще ряд «спектрів», що відповідають розсіяним хвилям, які мають однакові з основним відбиттям амплітуди.

Дослідження пружних властивостей фільтрувального середовища імпульсним ультразвуковим імерсійним методом підтвердили значний вплив параметрів пустотно-порового простору берегів водосховищ на ефективність очистки води від колоїдів біологічного походження. Необхідність доочистки інфільтраційних вод до нормативних показників для питного водопостачання потрібно розглядати у кожному конкретному випадку через високу вірогідність перевищення вмісту в них біоколоїдів.